

Base científica fiable para informar los debates en la Reunión de Jefes de Delegación (HoDs)

Se necesita ciencia confiable para informar y respaldar las negociaciones de un Tratado Global sobre Plásticos eficaz. En preparación para las reuniones presenciales e informales de Jefes de Delegación (HoDs), los miembros de la [Coalición de Científicos](#) han elaborado este documento para facilitar el diálogo propuesto, asegurando que los delegados tengan acceso a información científica sólida e independiente. La información proporcionada sigue los cuatro Clústeres de conjuntos de temas predeterminados, tal como se describe en la [agenda de la reunión](#) del Presidente.

Este documento está dividido en cinco secciones relevantes para el [Clúster \(A\)](#), [Clúster \(B\)](#), [Clúster \(C\)](#), [Clúster \(D\)](#), y [discusiones temáticas adicionales](#) que serán facilitadas por el Presidente. Si bien muchos temas importantes están incluidos en estos Clústeres, observamos que varios temas cruciales para la eficacia del tratado (por ejemplo, el alcance y la producción sostenible) no están dentro de los clústeres para esta reunión. **La evidencia científica es clara en que un tratado eficaz requiere un enfoque de ciclo de vida completo, tal como lo establece la [Resolución 5/14 de la UNEA](#), y que este alcance es esencial para establecer disposiciones que permitan la identificación e implementación equitativa de soluciones seguras y sostenibles para todos los miembros.**

Clúster (A)

Las discusiones abordarán los planes nacionales, la presentación de informes, la implementación, el cumplimiento y la evaluación de la eficacia. La Coalición de Científicos cuenta con las siguientes recomendaciones y recursos basados en evidencia para apoyar las discusiones en el Clúster A.

Recomendaciones basadas en la evidencia científica para la consideración de los Estados Miembros	Recursos de la Coalición de Científicos
Acceso para todos los actores de la cadena de suministro a datos precisos, así como a sistemas de reporte e intercambio de información, particularmente en las actividades iniciales (<i>upstream</i>), incluyendo la obtención de materias primas y la producción de plásticos vírgenes, con el fin de garantizar que todas las actividades de manipulación, uso, fabricación, consumo y gestión sean	Criterios de producción y consumo sostenibles (Inglés , Francés)

seguras, eficaces, eficientes y sostenibles.	
Presentación de informes sobre los volúmenes de producción, así como sobre las emisiones y pérdidas de pellets, polvos y escamas desde las etapas iniciales (<i>upstream</i>).	Pellets (solo en inglés) Monitoreo (en inglés y francés)
El monitoreo de la contaminación por plásticos en las etapas iniciales (<i>upstream</i>), intermedias (<i>midstream</i>) y finales (<i>downstream</i>) del ciclo de vida del plástico es esencial para la implementación efectiva de las obligaciones del tratado en múltiples niveles de gobernanza. El monitoreo y reporte precisos, así como las medidas de cumplimiento y la implementación efectiva de los planes nacionales, dependen de la calidad y eficacia de las disposiciones de transparencia (etiquetado, seguimiento y trazabilidad).	Monitoreo (en inglés y francés)
Este Clúster actualmente no considera los siguientes temas importantes:	
La presentación transparente de información sobre las sustancias químicas utilizadas en, presentes en y liberadas por los plásticos vírgenes y reciclados, así como en los productos completos y los envases. Subrayamos que las Naciones Unidas reconocen que la información sobre los riesgos y daños causados por sustancias peligrosas no debe considerarse confidencial.	Sustancias químicas en los plásticos (en inglés y francés)
Definiciones basadas en la evidencia científica de términos específicos	Definiciones (en español, inglés y francés)
Órgano(s) subsidiario(s) que garanticen la evaluación, el monitoreo y la valoración de la eficacia del tratado. Orientación accesible de expertos independientes para un intercambio eficaz de información, así como para la concienciación del público. Las evaluaciones de la eficacia del tratado dependen de la calidad y disponibilidad de datos pertinentes y de mecanismos	Interfaz ciencia-política para un Tratado sobre Plásticos eficaz (en inglés y francés) El papel de la ciencia independiente para ayudar a los negociadores a encontrar puntos en común (solo en inglés y francés)

de informes.	
--------------	--

Clúster (B)

Las discusiones abordarán las emisiones y fugas, la contaminación plástica existente y heredada, la gestión de residuos plásticos, el diseño de productos plásticos y los productos plásticos. La Coalición de Científicos cuenta con las siguientes recomendaciones y recursos basados en evidencia para apoyar las discusiones en el Clúster B.

Recomendaciones basadas en la evidencia científica para la consideración de los Estados Miembros	Recursos de la Coalición de Científicos
Las emisiones y fugas de plásticos ocurren a lo largo de todo el ciclo de vida, comenzando con la producción de plásticos.	Emisiones y fugas (inglés y francés) Microplásticos (inglés y francés)
La presentación de informes sobre los volúmenes de producción, así como sobre las emisiones y fugas de pellets, polvos y escamas, desde las etapas iniciales (<i>upstream</i>).	Pellets (solo en inglés) Monitoreo (inglés y francés)
Disposiciones para estándares armonizados a nivel global, así como para el monitoreo y la presentación de informes orientados a la eliminación segura, transparente y sostenible de la contaminación plástica heredada y a la remediación de entornos contaminados.	Eliminación de la contaminación plástica existente y heredada (inglés y francés)
Acceso equitativo a infraestructura de gestión de residuos eficaz, segura y sostenible (dependiente del Clúster C y de la Transición Justa, Clúster D).	Gestión de residuos (en inglés, francés, español y árabe)
Priorización de la reducción global de la producción y el consumo de plásticos, facilitada por estándares globalmente armonizados, informes y medidas de cumplimiento para una gestión de residuos transparente y ambiental y socialmente responsable.	Criterios de producción y consumo sostenibles (en inglés, francés y español) Gestión de residuos (en inglés, francés, español y árabe)
Evaluaciones de esencialidad, seguridad, sostenibilidad y transparencia para materiales alternativos y sustitutos,	Plásticos de base biológica, plásticos biodegradables y bioplásticos (en inglés, francés, español, árabe y alemán)

incluidos los plásticos de base biológica, los plásticos biodegradables, así como tecnologías, sistemas y servicios alternativos.	
Estándares de diseño de productos armonizados a nivel mundial, guiados por criterios de esencialidad, seguridad, sostenibilidad y transparencia para prevenir la contaminación por plásticos.	Diseño de productos (en inglés y francés)
Controles sobre la producción de materiales y productos plásticos problemáticos e innecesarios, con el fin de reducir los costos y las cargas ambientales y de salud en la fase de gestión de residuos, así como aquellas derivadas de la eliminación de plásticos heredados y de la remediación de entornos contaminados.	El concepto de uso esencial (en inglés y francés)
Este Clúster actualmente no considera los siguientes temas importantes:	
La salud humana tiene una importancia central y es esencial incluirla cuando a debatir el diseño de productos más seguros y sostenibles, incluida la regulación de sustancias químicas de preocupación.	Salud humana en el Tratado Global de los Plásticos (en inglés y francés) Declaración de la Coalición de Científicos sobre Una Sola Salud (en inglés, francés y español) Beneficios de regular las sustancias químicas preocupantes (en inglés, francés y español) Sustancias químicas en los plásticos (en inglés y francés)
Definiciones de términos específicos basadas en la evidencia científica.	Definiciones (en español, inglés y francés)

Clúster (C)

Las discusiones abordarán el desarrollo de capacidades, la asistencia técnica, la transferencia de tecnología, incluida la cooperación interna, así como los recursos y mecanismos financieros. La Coalición de Científicos cuenta con las siguientes recomendaciones y recursos basados en evidencia para apoyar las discusiones en el Clúster C.

Recomendaciones basadas en la evidencia científica para la consideración de los Estados Miembros	Recursos de la Coalición de Científicos
<p>La asistencia técnica se beneficiará de la orientación de expertos independientes en ciencia, salud y aspectos técnicos, incluidos los poseedores de conocimientos indígenas.</p>	<p>Interfaz ciencia-política para un Tratado sobre Plásticos eficaz (en inglés y francés)</p> <p>El papel de la ciencia independiente para ayudar a los negociadores a encontrar puntos en común (solo en inglés)</p>
<p>Un mecanismo financiero eficaz y justo es fundamental para poner en funcionamiento todas las disposiciones del tratado y apoyar su implementación. Abarcando todo el ciclo de vida, las estrategias y obligaciones de financiamiento se beneficiarían de la alineación con los principios ambientales fundamentales y los derechos humanos, mediante medidas que eviten el traslado de cargas y promuevan la asunción de responsabilidades.</p>	
<p>Este Clúster actualmente no considera los siguientes temas importantes:</p>	
<p>La cooperación internacional, que garantice la complementariedad con otros Acuerdos Multilaterales sobre el medio ambiente, al tiempo que aborde las brechas existentes.</p>	<p>Vean la tabla 1 del Emisiones y fugas (inglés y francés)</p>

Clúster (D)

Los debates abordarán el preámbulo, el objetivo, los principios y los enfoques, la transición justa, la salud, la información pública, la sensibilización, la educación y la investigación. La Coalición de Científicos cuenta con las siguientes recomendaciones y recursos basados en evidencia para apoyar las discusiones en el Clúster D.

Recomendaciones basadas en la evidencia científica para la consideración de los Estados Miembros	Recursos de la Coalición de Científicos y otros de relevancia
<p>El objetivo (y alcance) refleja la Resolución 5/14: poner fin a la contaminación por plásticos, protegiendo la salud humana y el medio ambiente mediante un enfoque de ciclo de vida completo.</p> <p>La contaminación ocurre a lo largo de todo el ciclo de vida. Se requieren obligaciones en toda la cadena de suministro y en todas las etapas del ciclo de vida para poner fin a la contaminación por plásticos.</p>	<p>UNEP Resolution 5/14</p> <p>Hoja informativa: Contaminación por plásticos a lo largo de su ciclo de vida (en inglés, francés y español)</p>
<p>La contaminación por plásticos es un problema multidimensional. Enmarcar la contaminación por plásticos más allá de un problema ambiental y de gestión de residuos contribuirá a proteger a las poblaciones más vulnerables y a las generaciones futuras de sus impactos.</p> <p>La implementación del tratado requerirá apoyo financiero, de creación de capacidades y técnico para permitir la aplicación efectiva de las obligaciones de las Partes en el futuro instrumento.</p>	<p>Plásticos y la Triple Crisis Planetaria (en inglés y francés)</p> <p>Transición justa para eliminar la contaminación por plásticos (en inglés, francés, español y árabe)</p>
<p>Promover una transición justa garantiza que las medidas adoptadas para poner fin a la contaminación por plásticos sean justas, equitativas e inclusivas para todas las partes interesadas y titulares de derechos a lo largo del ciclo de vida</p>	<p>Transición justa para eliminar la contaminación por plásticos (en inglés, francés, español y árabe)</p>

de los plásticos, independientemente de su ubicación geográfica.	
La evidencia científica sobre la escala mundial de todas las formas de contaminación por plásticos, así como sobre el grado de exposición humana y los peligros para la salud conocidos y emergentes , constituye una grave y creciente preocupación para la salud global.	Salud humana en el TPG Artículo 19: Salud humana (en inglés y francés)
Es necesario considerar las amenazas del plástico a lo largo de todo el ciclo de vida en el contexto de Una Sola Salud (One Health)	One Health (en inglés, francés, y español)

Temas adicionales que serán facilitados por la Presidencia

Los temas adicionales de importancia incluyen debates sobre el [alcance](#), la toma de decisiones, incluidos: la Conferencia de las Partes, las enmiendas al Convenio, la adopción y modificación de los anexos, y la organización de los elementos en el texto.

Elementos no incluidos en esta etapa

En su Nota Adicional del 16 de junio de 2026, el Presidente declaró, *"There will be some topics that will not be included in the current Clusters. I believe that some topics still require more maturity given their political nature or because Members have not yet found sufficient common ground. In this category are the discussion on Scope and the Decision-making mechanism. Additionally, I have not included in the Clusters some elements where the Committee has achieved significant progress, particularly during INC-5.2, such as the final provisions, that might not need to be re-discussed at this stage"*. Asimismo, la Presidencia ha señalado que algunos temas adicionales podrían beneficiarse de un debate posterior. Estos temas incluyen las definiciones, los órganos subsidiarios, la secretaría y las disposiciones finales (excepto las enmiendas al Convenio y la adopción y modificación de los anexos).

Varios temas que tienen una relevancia transversal en el tratado y que son fundamentales para el análisis de otros temas identificados dentro de los Clústeres no están actualmente incluidos para su discusión en los Clústeres. Estos incluyen el **Artículo 2 sobre definiciones** (véanse los [Comentarios sobre el Artículo 2: Definiciones](#)) y el **Artículo 6 sobre producción sostenible** (véanse [Lograr un objetivo de producción primaria de plásticos](#), [Reducción en origen de los polímeros plásticos primarios](#), [Reducir la contaminación por plásticos desde la fuente](#)). **Estos temas son**

esenciales para el éxito general del tratado. Nos preocupa garantizar que estos temas, incluidos en el Texto del Presidente de 1/12/24 y que son indispensables para la aplicación efectiva del mandato de la UNEA 5/14, cuenten con espacio para una deliberación plena e inclusiva.

El Artículo 20 bis sobre los Órganos Subsidiarios (véase [Interfaz Ciencia-Política para el Tratado sobre Plásticos](#)) podrá considerarse para un debate posterior. No obstante, los procesos basados en evidencia facilitarán la toma de decisiones informadas y ayudarán a los Estados miembros a encontrar puntos en común. Además, será necesario entablar debates tempranos sobre los tipos de conocimientos especializados independientes y de evidencia necesarios para facilitar la implementación efectiva del tratado.

Observamos que el tema clave de la salud humana ha sido ubicado en el Clúster D junto con temas importantes, pero no directamente relacionados (preámbulo, objetivo, principios y enfoques, transición justa, información pública, sensibilización, educación e investigación). Los miembros de la Coalición de Científicos subrayan la importancia de abordar la salud humana en el tratado, incluidos los [productos químicos plásticos](#), señalando que este tema transversal podría tratarse en un **Artículo 19** independiente (véanse los [Comentarios sobre el Artículo 19 sobre Salud: La salud humana en el Tratado Mundial sobre Plásticos](#)) y, como tema transversal, incorporarse en el preámbulo y los objetivos.

¿Es usted un(a) negociador(a) que busca evidencia científica o apoyo relacionado con el Tratado Global sobre los Plásticos? Por favor contáctenos a través de secretariat@scientistscoalition.org para concertar una reunión confidencial.

Este informe fue elaborado por: Bethanie Carney Almroth, Richard C Thompson, Natalia de Miranda Grilli, Justin Boucher, Florin-Constantin Mihai, Marie-France Dignac, Xavier Cousin, Tara Olsen, Trisia Farrelly, Jane Muncke, Noreen O'Meara

Citar este documento como: Scientists' Coalition for an Effective Plastics Treaty, (2026). Base científica fiable para informar los debates en la Reunión de Jefes de Delegación (HoDs). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20854865>